

TİKİNTİ SƏNAYESİNİN XÜSUSİYYƏTLƏİ NƏZƏRƏ ALINMAQLA STRATEJİ İDARƏETMƏ PROSESİNİN YENİDƏN YARADILMASI

ƏLƏSGƏR MEHDİ OĞLU ƏLİYEV

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Bakı, Azərbaycan

TUNAR AĞAZADƏ

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, magistr tələbəsi
Bakı, Azərbaycan

***Xülasə.** Məqalədə tikinti sənayesində strateji idarəetmə prosesinin nəzəri və praktik əsasları araşdırılmış, bu prosesin yenidən yaradılmasını şərtləndirən iqtisadi, texnoloji və institusional amillər təhlil edilmişdir. Tədqiqatda strateji idarəetmə elminin formalaşma mərhələləri, multidisiplinar mahiyyəti və təşkilati performansın idarə olunmasında rolu nəzərdən keçirilmişdir. Pittsburq konfransında irəli sürülən yanaşmalar, strateji idarəetmə nəzəriyyəsinin inkişaf istiqamətləri və müasir strateji idarəetmə konsepsiyalarının tikinti sənayesinə təsiri araşdırılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, tikinti sektorunun yüksək kapital tutumluluğu, uzunmüddətli layihələr, mürəkkəb layihə strukturu və yüksək risk səviyyəsi strateji idarəetmə sisteminin çevik və innovativ əsaslar üzərində yenidən qurulmasını zəruri edir. Məqalədə qlobal iqtisadi qeyri-sabitlik, rəqəmsal transformasiya, yaşıl iqtisadiyyat prinsipləri, insan kapitalının inkişafı və layihə risklərinin artmasının strateji idarəetməyə təsiri təhlil edilmişdir. Eyni zamanda tikinti sənayesində strateji idarəetmə prosesinin əsas inkişaf istiqamətləri kimi BIM texnologiyalarının tətbiqi, risk əsaslı idarəetmə sistemləri, layihə əsaslı çevik idarəetmə modelləri, dövlət-özəl tərəfdaşlığı və dayanıqlı tikinti strategiyaları müəyyənləşdirilmişdir. Tədqiqat nəticələri göstərir ki, müasir tikinti müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətinin artırılması və uzunmüddətli dayanıqlı inkişafının təmin olunması strateji idarəetmə sisteminin rəqəmsal, innovasiya yönümlü və risk əsaslı yanaşmalar əsasında formalaşdırılmasından asılıdır.*

***Açar sözlər:** strateji idarəetmə, tikinti sənayesi, BIM texnologiyaları, layihə idarəetməsi, risk əsaslı idarəetmə, dayanıqlı inkişaf, yaşıl tikinti.*

THE RECONSTRUCTION OF THE STRATEGIC MANAGEMENT PROCESS CONSIDERING THE CHARACTERISTICS OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY

ALESGER MEHDİ ALİEV

Azerbaijan University of Architecture and Construction, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor
Baku, Azerbaijan

TUNAR AGHAZADE

Azerbaijan University of Architecture and Construction, Master's student
Baku, Azerbaijan

***Abstract.** The article examines the theoretical and practical foundations of the strategic management process in the construction industry and analyses the economic, technological, and institutional factors that necessitate its reconstruction. The study reviews the stages of development of strategic management science, its multidisciplinary nature, and its role in managing organizational performance. The approaches proposed at the Pittsburgh Conference, the development directions of strategic management theory, and the impact of modern strategic management concepts on the construction industry are investigated. It has been determined that the high capital intensity, long-term projects, complex project structures, and high level of risk in the*

construction sector require the reconstruction of the strategic management system on flexible and innovative foundations. The article analyses the impact of global economic instability, digital transformation, green economy principles, human capital development, and increasing project risks on strategic management. At the same time, the main development directions of the strategic management process in the construction industry are identified as the implementation of BIM technologies, risk-based management systems, project-based agile management models, public-private partnerships, and sustainable construction strategies. The research findings demonstrate that increasing the competitiveness of modern construction enterprises and ensuring their long-term sustainable development depend on the formation of a strategic management system based on digital, innovation-oriented, and risk-based approaches.

Keywords: *strategic management, construction industry, BIM technologies, project management, risk-based management, sustainable development, green construction.*

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ С УЧЁТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

АЛЕСКЕР МЕХТИ АЛИЕВ

Азербайджанский Архитектурно-Строительный университет, Кандидат экономических наук, доцент
Баку, Азербайджан

ТУНАР АГАЗАДЕ

Азербайджанский Архитектурно-Строительный университет, магистрант
Баку, Азербайджан

Аннотация. *В статье исследуются теоретические и практические основы процесса стратегического управления в строительной отрасли, а также анализируются экономические, технологические и институциональные факторы, обуславливающие необходимость его обновления. В исследовании рассмотрены этапы формирования науки стратегического управления, её междисциплинарный характер и роль в управлении организационной эффективностью. Проанализированы подходы, выдвинутые на Питтсбургской конференции, направления развития теории стратегического управления и влияние современных концепций стратегического управления на строительную отрасль. Установлено, что высокая капиталоемкость строительного сектора, долгосрочный характер проектов, сложная структура проектов и высокий уровень рисков требуют перестройки системы стратегического управления на гибкой и инновационной основе. В статье проанализировано влияние глобальной экономической нестабильности, цифровой трансформации, принципов «зелёной» экономики, развития человеческого капитала и роста проектных рисков на стратегическое управление. Одновременно определены основные направления развития процесса стратегического управления в строительной отрасли, включая внедрение BIM-технологий, систем риск-ориентированного управления, проектно-ориентированных гибких моделей управления, механизмов государственно-частного партнёрства и стратегий устойчивого строительства. Результаты исследования показывают, что повышение конкурентоспособности современных строительных предприятий и обеспечение их долгосрочного устойчивого развития зависят от формирования системы стратегического управления, основанной на цифровых, инновационно-ориентированных и риск-ориентированных подходах.*

Ключевые слова: *стратегическое управление, строительная отрасль, BIM-технологии, управление проектами, риск-ориентированное управление, устойчивое развитие, зелёное строительство.*

Giriş

Müasir qlobal iqtisadiyyat şəraitində strateji idarəetmə müəssisələrin uzunmüddətli inkişafı, rəqabət qabiliyyətliliyi və maliyyə dayanıqlığının təmin olunmasında əsas idarəetmə mexanizmlərindən biri hesab olunur. Xüsusilə, tikinti sənayesi yüksək kapital tutumluluğu, mürəkkəb istehsal strukturu, uzunmüddətli layihələr və çoxsaylı risk faktorları ilə xarakterizə olunduğuna görə strateji idarəetmənin bu sahədə rolu daha da aktuallaşır. Tikinti sektoru yalnız iqtisadi inkişafın deyil, həm də infrastrukturun formalaşdırılması, urbanizasiya proseslərinin sürətləndirilməsi və sosial rifahın yüksəldilməsi baxımından mühüm strateji əhəmiyyət daşıyır.

Qlobal rəqabətin güclənməsi, rəqəmsal texnologiyaların sürətli inkişafı, yaşıl iqtisadiyyat prinsiplərinin geniş tətbiqi və bazar mühitində qeyri-sabitliyin artması tikinti müəssisələrinin idarəetmə sistemlərinin yenidən qurulmasını zəruri etmişdir. Ənənəvi idarəetmə yanaşmaları artıq müasir tikinti layihələrinin mürəkkəbliyini və dəyişkən bazar şərtlərini tam şəkildə idarə etmək imkanına malik deyildir. Bu səbəbdən strateji idarəetmə prosesinin innovasiya, rəqəmsal transformasiya, risk əsaslı idarəetmə və dayanıqlı inkişaf prinsipləri əsasında yenidən formalaşdırılması aktualıq kəsb edir.

Strateji idarəetmə elmi multidisiplinar xarakterə malik olmaqla iqtisadiyyat, sosiologiya, psixologiya, marketinq və təşkilati davranış kimi müxtəlif elmi istiqamətlərin nəzəri yanaşmalarını özündə birləşdirir. Pittsburq konfransında formalaşan yanaşmalar və sonrakı dövrlərdə strateji idarəetmə nəzəriyyəsinin inkişafı göstərmişdir ki, müəssisələrin uğuru yalnız maliyyə resurslarından deyil, həm də təşkilati mədəniyyət, idarəetmə çevikliyi, innovasiya potensialı və insan kapitalının effektiv idarə olunmasından asılıdır.

Tikinti sənayesində strateji idarəetmə prosesinin yenidən yaradılması xüsusilə BIM texnologiyalarının tətbiqi, layihə əsaslı idarəetmə sistemlərinin inkişafı, risklərin proqnozlaşdırılması, ekoloji təhlükəsizlik və rəqəmsal idarəetmə mexanizmlərinin formalaşdırılması ilə xarakterizə olunur. Müasir tikinti müəssisələri dəyişən bazar mühitinə uyğunlaşmaq üçün çevik idarəetmə modellərinə ehtiyac duyurlar.

Məqalənin əsas məqsədi tikinti sənayesində strateji idarəetmə prosesinin nəzəri əsaslarını araşdırmaq, bu prosesin yenidən yaradılmasını şərtləndirən amilləri təhlil etmək və strateji idarəetmənin əsas inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.

Strateji idarəetmə prosesinin nəzəri əsasları

Strateji idarəetmə sahəsi hər hansı konkret nəzəri paradigma ilə deyil, əsasən müəyyən bir asılı dəyişənə – təşkilatın ümumi fəaliyyət nəticələrinə – və bu nəticələrin formalaşmasında menecerlərin roluna fokuslanması ilə xarakterizə olunur. Richard Rumelt və həmkarları (1991) qeyd edirlər ki, strateji idarəetmənin əsas məqsədi təşkilati performansın səbəblərini və idarəedilmə mexanizmlərini izah etməkdir [7].

Bu sahədə çalışan tədqiqatçılar əsasən aşağıdakı suallara cavab axtarırlar: təşkilatın fəaliyyət nəticələrini hansı amillər müəyyən edir; nə üçün bəzi təşkilatlar uğur qazanır, digərləri isə uğursuz olur; menecerlər təşkilatın performansına real olaraq necə təsir göstərə bilirlər. Bu suallar strateji idarəetməni digər idarəetmə istiqamətlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərdən biridir.

Strateji idarəetmə elmi öz inkişafı boyunca müxtəlif elmi istiqamətlərdən gələn ideya və nəzəriyyələrə açıq olmuşdur. Sahə iqtisadiyyat, sosiologiya və psixologiya kimi sosial elmlərin yanaşmalarını, həmçinin marketinq, maliyyə və əməliyyat idarəetməsi kimi biznes sahələrinin metodlarını geniş şəkildə mənimsəmişdir. Bununla yanaşı sistem nəzəriyyəsi, mürəkkəblik nəzəriyyəsi, konsaltinq modelləri və praktik menecer təcrübələri də strateji idarəetmənin nəzəri bazasının formalaşmasına mühüm təsir göstərmişdir [1].

Bu multidisiplinar yanaşma strateji idarəetmənin əsas üstünlüklərindən biri hesab olunur, çünki təşkilatların fəaliyyəti yalnız iqtisadi göstəricilər əsasında izah edilə bilməz. Təşkilati mədəniyyət, liderlik, insan davranışı, institusional mühit, texnoloji dəyişikliklər və rəqabət dinamikası kimi faktorlar da müəssisələrin uzunmüddətli uğuruna təsir göstərir.

Pittsburq konfransı strateji idarəetmə elminin formalaşmasında dönüş nöqtələrindən biri hesab olunur. Bu konfransda irəli sürülən əsas ideyalar strateji idarəetmənin ayrıca və müstəqil elmi sahə

kimi inkişaf etdirilməsi zərurəti ilə bağlı idi. Müzakirələr göstərir ki, ənənəvi iqtisadi və idarəetmə nəzəriyyələri müəssisələrin real strateji problemlərini tam izah etməkdə kifayət etmir və yeni multidisiplinar yanaşmaya ehtiyac vardır [4, s.15].

1980-ci ildə Strategic Management Journal jurnalının və 1981-ci ildə Strategic Management Society təşkilatının yaradılması Pittsburq konfransında irəli sürülən ideyaların reallaşdırılması üçün zəruri institusional bazanı formalaşdırdı. Erkən müzakirələr göstərir ki, strateji idarəetmə sahəsi Kuhnun yanaşmasına görə hələ “paradiqmaöncəsi” mərhələdə idi. Eyni zamanda, sahənin mahiyyəti onun praktiki idarəetmə problemlərini həll etmək üçün iqtisadiyyat, sosiologiya, psixologiya, siyasi elmlər və digər disiplinlərdən istifadə etməsini zəruri edirdi. Bu sahədə yaranan tədqiqat ehtiyacları yalnız yeni konfransların və elmi jurnalların yaradılmasını deyil, həm də onların ənənəvi akademik platformalardan fərqli şəkildə idarə olunmasını tələb edirdi [3].

Strateji idarəetmə elminin növbəti inkişaf mərhələsi Rumelt və digərlərinin 1994-cü ildə fundamental strateji məsələlərə dair irəli sürdükleri yanaşma ilə xarakterizə olunur. Müəlliflər hesab edirdilər ki, strateji idarəetmə vahid və ümumi bir paradiqma əsasında inkişaf etməməli, əksinə, sahəni istiqamətləndirən fundamental problemlər üzərində qurulmalıdır. Onların fikrincə, fundamental suallar müəyyən elmi sahənin sərhədlərini formalaşdırır və həmin istiqamətdə çalışan tədqiqatçılar üçün əsas metodoloji çərçivə yaradır [7].

Fundamental sualların davamlı əhəmiyyəti onların tədqiqat fəaliyyətini vahid istiqamətə yönəltmək və müxtəlif nəzəri yanaşmaları birləşdirmək imkanında ifadə olunur. Bu cür suallar sahəni digər elmi istiqamətlərdən fərqləndirə və mövcud nəzəriyyələrə alternativ baxış formalaşdırma bilər. Rumelt və həmkarları qeyd edirdilər ki, bəzi suallar həddindən artıq ümumi olduğuna görə praktik nəzəriyyə və metodlarla əlaqələndirilməsi çətin olur [7]. Onlar təşkilatların mahiyyəti və qərarvermə mexanizmləri, rəqabətin təşkilatların davranışına təsiri, idarəetmənin təşkilati dəyər və xərclərə təsiri, həmçinin mürəkkəb və qlobal mühitin biznes dinamikasına təsiri kimi məsələləri strateji idarəetmənin əsas fundamental problemləri kimi qiymətləndirirdilər [3].

A. Chatterji və həmmüəllifləri (2016) strateji idarəetmə tədqiqatlarında sahə eksperimentlərinin tətbiqinə dair iki mühüm nümunə təqdim etmişlər. Birinci eksperimentdə müəlliflər ABŞ şəhərlərinin müəyyən bir korporasiyanın öz fəaliyyətini həmin şəhərə köçürməsi müqabilində təqdim olunan maliyyə təşviqlərini ayırmaq istəyinin şirkətin mənşə ölkəsindən asılı olub-olmadığını araşdırmışlar. Tədqiqat nəticəsində xarici şirkətlərə qarşı ayrı-seçkiliyin məhdud səviyyədə olduğu müəyyən edilmişdir. Bununla yanaşı, bu araşdırma müşahidə xarakterli məlumatlardan istifadə edən bir çox tədqiqatlarda rast gəlinən ölçmə və seçim problemlərinin aradan qaldırılmasına kömək etmişdir. Xüsusilə “xaricilik məsuliyyəti” (ing. liability of foreignness) ilə bağlı nəzəri yanaşmaların daha obyektiv şəkildə qiymətləndirilməsi mümkün olmuşdur [5, s.30]. Eyni məqalədə müəlliflər təşkilati mədəniyyətin müəssisə fəaliyyətinə necə təsir etdiyini araşdıran proses eksperimentini də təqdim etmişlər. Bu eksperimentdə işçilərin identikliyi manipulyasiya edilmiş və bunun əməkdaşlıq səviyyəsinə təsiri öyrənilmişdir. Məqsəd təşkilati mədəniyyətin müəssisə performansına təsir mexanizmini müəyyənləşdirmək olmuşdur. Tədqiqat nəticələri göstərmişdir ki, işçi identikliyi və kollektiv mənsubiyyət hissi əməkdaşlıq davranışına və nəticə etibarilə təşkilati effektivliyə mühüm təsir göstərir.

Hər iki tədqiqat strateji idarəetmə sahəsində mürəkkəb səbəb-nəticə əlaqələrinin öyrənilməsində sahə eksperimentlərinin əhəmiyyətini nümayiş etdirir. Chatterji və həmmüəllifləri göstərir ki, real təşkilati və institusional mühitdə həyata keçirilən eksperimental yanaşmalar strateji idarəetmə problemlərinin daha etibarlı və praktiki baxımdan əsaslandırılmış şəkildə araşdırılmasına imkan yaradır.

Strateji idarəetmə müəssisənin uzunmüddətli inkişaf məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi, resursların səmərəli bölüşdürülməsi və rəqabət üstünlüyünün təmin olunmasına yönəlmiş idarəetmə sistemidir. Müasir idarəetmə nəzəriyyələrində strateji idarəetmə dinamik və davamlı proses kimi qiymətləndirilir.

Tikinti sənayesində strateji idarəetmə layihə əsaslı fəaliyyətlə sıx bağlıdır. Tikinti layihələrinin mürəkkəbliyi, çoxsaylı maraqlı tərəflərin iştirakı və uzunmüddətli investisiya dövrləri strateji qərarların daha geniş iqtisadi, texnoloji və sosial amillər əsasında qəbul edilməsini tələb edir.

Ənənəvi strateji idarəetmə modelləri əsasən maliyyə göstəricilərinə və resursların optimallaşdırılmasına əsaslanırsa da, müasir yanaşmalar innovasiya, rəqəmsal texnologiyalar, insan kapitalı və ekoloji davamlılıq kimi faktorları da strateji idarəetmənin əsas elementləri kimi qəbul edir.

Tikinti sənayesində strateji idarəetmə prosesinin yenidən yaradılmasını şərtləndirən amillər

Tikinti sənayesində strateji idarəetmə prosesinin yenidən yaradılmasını şərtləndirən amillər müasir iqtisadi, texnoloji və institusional dəyişikliklərlə sıx bağlıdır. Tikinti sektoru yüksək kapital tutumluluğu, uzunmüddətli layihələr, mürəkkəb istehsal əlaqələri və yüksək risk səviyyəsi ilə xarakterizə olunduğuna görə ənənəvi idarəetmə yanaşmaları artıq müasir rəqabət mühitinin tələblərinə tam cavab vermir. Bu səbəbdən strateji idarəetmə sisteminin çevik, rəqəmsal və innovasiya yönümlü əsaslar üzərində yenidən qurulması zəruri hesab olunur.

Tikinti sənayesində strateji idarəetmə prosesinin yenidən yaradılmasını şərtləndirən əsas amillərdən biri global iqtisadi qeyri-sabitlikdir. İnflyasiya prosesləri, maliyyə bazarlarındakı dəyişikliklər, tikinti materiallarının qiymət artımı və logistika xərclərinin yüksəlməsi tikinti layihələrinin maliyyə dayanıqlığına birbaşa təsir göstərir. Bu şəraitdə müəssisələr risklərin idarə olunması və resursların daha səmərəli bölüşdürülməsi üçün yeni strateji idarəetmə modellərinə ehtiyac duyurlar [2, s.119].

Texnoloji inkişaf və rəqəmsal transformasiya da strateji idarəetmənin yenilənməsini zəruri edən əsas amillərdəndir. Müasir tikinti sənayesində BIM texnologiyaları, süni intellekt, böyük verilənlər, avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri və rəqəmsal layihələndirmə platformaları geniş tətbiq olunur. Bu texnologiyalar layihələrin planlaşdırılması, xərclərin optimallaşdırılması və vaxt idarəetməsi baxımından mühüm üstünlüklər yaradır. Nəticədə strateji idarəetmə sistemi rəqəmsal inteqrasiyaya əsaslanan yeni yanaşmalar əsasında formalaşdırılmalıdır.

Rəqabət mühitinin güclənməsi də mühüm amillərdən biridir. Qloballaşma şəraitində tikinti şirkətləri yalnız yerli bazarda deyil, beynəlxalq səviyyədə də rəqabət aparırlar. Bu isə keyfiyyət standartlarının yüksəldilməsini, innovativ idarəetmə yanaşmalarının tətbiqini və strateji çevikliyin artırılmasını tələb edir.

Yaşıl iqtisadiyyat və dayanıqlı inkişaf prinsiplərinin geniş yayılması tikinti sektorunda idarəetmə prioritetlərini dəyişmişdir. Enerji səmərəliliyi, ekoloji təhlükəsizlik, karbon emissiyalarının azaldılması və ekoloji tikinti materiallarından istifadə artıq strateji qərarvermənin mühüm komponentinə çevrilmişdir. Müasir tikinti layihələri yalnız iqtisadi səmərəlilik deyil, həm də ekoloji və sosial məsuliyyət baxımından qiymətləndirilir [6, s. 546].

İnsan kapitalının rolu da strateji idarəetmənin transformasiyasını sürətləndirən amillərdəndir. Yeni texnologiyaların tətbiqi yüksək ixtisaslı mühəndis, layihə meneceri və rəqəmsal texnologiyalar üzrə mütəxəssislərə tələbi artırmışdır. Bu səbəbdən insan resurslarının inkişafı strateji idarəetmənin əsas istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir [4].

Dövlət investisiya proqramları və dövlət-özəl tərəfdaşlığı mexanizmlərinin genişlənməsi də strateji idarəetmənin yenidən qurulmasına təsir edir. Xüsusilə iri infrastruktur layihələri, sənaye parkları, ağıllı şəhər konsepsiyaları və yenidənqurma proqramları tikinti sektorunda uzunmüddətli strateji planlaşdırmanı daha vacib etmişdir.

Bununla yanaşı, layihə risklərinin artması tikinti sənayesində strateji idarəetmənin yenilənməsini zəruri edən əsas faktorlardandır. Tikinti layihələrinin gecikməsi, maliyyə çatışmazlığı, müqavilə riskləri, texniki problemlər və hüquqi məhdudiyyətlər müəssisələrin fəaliyyətinə ciddi təsir göstərə bilər. Buna görə müasir strateji idarəetmə sistemində risk əsaslı idarəetmə yanaşmaları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Beləliklə, tikinti sənayesində strateji idarəetmə prosesinin yenidən yaradılması iqtisadi qeyri-sabitlik, rəqəmsal transformasiya, rəqabət mühitinin dəyişməsi, dayanıqlı inkişaf tələbləri, insan kapitalının inkişafı və layihə risklərinin artması kimi çoxşaxəli amillərin təsiri altında formalaşır.

Müasir şəraitdə tikinti müəssisələrinin effektiv fəaliyyəti məhz bu amillərə uyğun çevik və innovativ strateji idarəetmə sistemlərinin qurulmasından asılıdır.

Tikinti sənayesində strateji idarəetmə prosesinin əsas inkişaf istiqamətləri

Tikinti sənayesində strateji idarəetmə prosesinin əsas inkişaf istiqamətləri müasir iqtisadiyyatın tələblərinə uyğun olaraq innovasiya, rəqəmsal transformasiya, dayanıqlı inkişaf və çevik idarəetmə prinsipləri əsasında formalaşır. Tikinti sektorunun yüksək risklilik, uzunmüddətli investisiya dövrləri və mürəkkəb layihə strukturu ilə xarakterizə olunması strateji idarəetmənin ənənəvi modellərinin yenilənməsini zəruri etmişdir. Müasir mərhələdə strateji idarəetmə yalnız resursların idarə olunması ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda texnoloji inteqrasiya, risklərin minimallaşdırılması və rəqabət üstünlüyünün təmin edilməsinə yönəlir [8].

Cədvəl 1. Tikinti sənayesində strateji idarəetmə prosesinin yenidən yaradılmasının əsas istiqamətləri

İnkişaf istiqamətləri	Xarakterik xüsusiyyətləri	Gözlənilən nəticələr
Rəqəmsal transformasiya	BIM, ERP və süni intellekt sistemləri	Layihələrin optimallaşdırılması
Risk əsaslı idarəetmə	Risk monitorinqi və proqnozlaşdırma	Maliyyə sabitliyinin artması
Yaşıl tikinti strategiyası	Enerji səmərəliliyi və ekoloji texnologiyalar	Dayanıqlı inkişaf
İnsan kapitalının inkişafı	Peşəkar kadr hazırlığı	İdarəetmə effektivliyinin yüksəlməsi
Layihə əsaslı idarəetmə	Çevik idarəetmə modelləri	Vaxt və resurs itkilərinin azalması
Dövlət-özəl tərəfdaşlığı	Birgə maliyyələşdirmə modelləri	İnfrastruktur inkişafının sürətlənməsi

Mənbə: Müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Rəqəmsal transformasiya strateji idarəetmənin ən mühüm istiqamətlərindən biri hesab olunur. BIM texnologiyalarının tətbiqi layihələrin planlaşdırılması, resursların idarə olunması və tikinti proseslərinin koordinasiyası baxımından mühüm üstünlüklər yaradır.

Risk əsaslı idarəetmə sistemi tikinti layihələrində maliyyə, texniki və əməliyyat risklərinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsinə və idarə olunmasına imkan verir. Müasir şəraitdə strateji idarəetmənin effektivliyi risklərin düzgün qiymətləndirilməsindən birbaşa asılıdır [6].

Yaşıl tikinti strategiyası enerji səmərəliliyi, ekoloji təhlükəsizlik və dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanır. Müasir tikinti layihələrində alternativ enerji mənbələrinin tətbiqi və ekoloji materiallardan istifadə strateji idarəetmənin əsas istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir.

İnsan kapitalının inkişafı strateji idarəetmənin mühüm elementi hesab olunur. Tikinti sektorunda innovativ texnologiyaların tətbiqi yüksək ixtisaslı mütəxəssislərə olan tələbatı artırır.

Nəticə

Aparılmış tədqiqat göstərir ki, tikinti sənayesində strateji idarəetmə prosesi müasir iqtisadi və texnoloji dəyişikliklərin təsiri altında ciddi transformasiya mərhələsinə daxil olmuşdur. Tikinti sektorunun yüksək risklilik, uzunmüddətli investisiya dövrləri, mürəkkəb layihə strukturu və çoxsaylı maraqlı tərəflərin iştirakı ilə xarakterizə olunması strateji idarəetmə sisteminin yenidən qurulmasını zəruri etmişdir.

Tədqiqat nəticələri göstərir ki, strateji idarəetmə yalnız maliyyə göstəricilərinə əsaslanan ənənəvi yanaşmalarla məhdudlaşmamalı, eyni zamanda rəqəmsal texnologiyalar, innovasiya fəaliyyəti, insan kapitalının inkişafı və dayanıqlı inkişaf prinsiplərini özündə birləşdirən kompleks idarəetmə modeli kimi formalaşdırılmalıdır. BIM texnologiyalarının, süni intellekt sistemlərinin və rəqəmsal layihə idarəetmə platformalarının tətbiqi tikinti layihələrinin daha səmərəli

planlaşdırılmasına, resursların optimallaşdırılmasına və risklərin minimuma endirilməsinə imkan verir.

Müəyyən edilmişdir ki, qlobal iqtisadi qeyri-sabitlik, inflyasiya prosesləri, tikinti materiallarının qiymət dəyişkənliyi və logistika problemləri strateji idarəetmə qərarlarının qəbulunda risk əsaslı yanaşmaların əhəmiyyətini artırır. Bununla yanaşı, yaşıl iqtisadiyyat və ekoloji təhlükəsizlik prinsiplərinin tikinti sektorunda geniş tətbiqi strateji idarəetmənin yeni prioritet istiqamətlərini formalaşdırır.

Araşdırma nəticəsində həmçinin müəyyən olunmuşdur ki, insan kapitalının inkişafı, dövlət-özəl tərəfdaşlığı mexanizmlərinin genişləndirilməsi və layihə əsaslı çevik idarəetmə modellərinin tətbiqi tikinti müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsində mühüm rol oynayır.

Beləliklə, tikinti sənayesində strateji idarəetmə prosesinin yenidən yaradılması müasir iqtisadiyyatın tələblərinə uyğun çevik, innovativ və rəqəmsal idarəetmə sistemlərinin formalaşdırılması ilə birbaşa bağlıdır. Bu yanaşmaların tətbiqi tikinti müəssisələrinin uzunmüddətli dayanıqlı inkişafını, maliyyə sabitliyini və beynəlxalq rəqabət qabiliyyətini təmin edən əsas strateji istiqamətlərdən biri kimi çıxış edir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Mirzəzadə N. Biznes subyektlərində menecment strategiyasının formalaşmasının və inkişafının elmi-nəzəri əsasları // *Global Spectrum of Research and Humanities*. – 2025. – Vol. 2, No. 5. – ss. 7–15.
2. Chatterji A.K., Findley M., Jensen N.M., Meier S., Nielson D. Field experiments in strategy research // *Strategic Management Journal*. – 2016. – Vol. 37. – P. 116–132.
3. Drnevich P.L., Mahoney J.T., Schendel D. Has strategic management research lost its way? // *Strategic Management Review*. – 2020. – Vol. 1, No. 1.
4. Durand R., Grant R.M., Madsen T.L. The expanding domain of strategic management research and the quest for integration // *Strategic Management Journal*. – 2017. – Vol. 38. – P. 4–16.
5. Leiblein M.J., Reuer J.J. Foundations and futures of strategic management // *Strategic Management Review*. – 2020. – Vol. 1, No. 1. – P. 1–33.
6. Oke A.E., Aliu J. Strategies for the implementation of environmental economic practices for sustainable construction in a developing economy // *International Journal of Construction Management*. – 2025. – Vol. 25, No. 5. – P. 542–551.
7. Rumelt R.P., Schendel D., Teece D.J. *Fundamental issues in strategy: A research agenda*. – Boston: Harvard Business School Press, 1994.
8. Schmitt A., Raisch S., Volberda H.W. Strategic renewal: Past research, theoretical tensions and future challenges // *International Journal of Management Reviews*. – 2018. – Vol. 20, No. 1. – P. 81–98.